

IBRAT ASARLARIDA ANTONIM SO‘ZLARNING QO‘LLANILISHI

Odina Axmadaliyeva

FarDU magistranti.

Sharifa Iskandarova

FarDU professori

Annotatsiya. Mazkur maqolada antonimlar haqida ma'lumot beriladi. Antonimiya hodisasiga atroflicha to'xtalib o'tiladi. Antonim leksemalar va antonim affikslarga misollar keltiriladi. Is'hoqxon Ibrat ijodida uchraydigan antonimlar tahlilga tortiladi.

Annotation. This article provides information about antonyms. The phenomenon of antonymy is discussed in detail. Examples of antonymous lexemes and antonymous affixes are given. The antonyms found in the works of Ishaq Khan Ibrat are analyzed.

Аннотация. В статье подробно рассмотрено явление антонимии. Приведены примеры антонимических лексем и антонимических аффиксов.

Butun borliq o'zaro bir-biriga qarama- qarshi munosabatlardan tashkil topadi. Ya'ni hodisalar o'rtasida oppozitsiya mavjud bo'ladi. Qarama-qarshilik hayotning asosiy qonuni bo'lib, olamni anglashda mazkur kategoriyaning o'rni beqiyosdir. Qarama -qarshilik borliqning asosiy mezonlaridan biri sifatida doimo olimlar diqqatini tortib kelgan hodisalardan biri sanaladi. Uning tildagi ifodasi ,asosan, antonimiya nomi ostida tavsif qilinadi.

Tilda so'zlar shakl va ma'no munosabatiga ko'ra antonim,omonim, sinonim va paronim kabi turlarga bo'linadi. Bu esa nutqning ta'sirchan va chiroyli ifodalanishi va leksemalardagi nozik ma'no jihatlarini farqlashga yordam beradi.O'zaro zid va qarama -qarshi so'zlar antonim so'zlar hisoblanadi.

Bu terminning ilmiy adabiyotlardagi, turli lug'atlardagi fikr va mulohazalarga e'tiborimizni qaratamiz:

1.Antonimiya til birliklarining semantik jihatdan o'zaro zid, qarama-qarshi bo'lish hodisasi¹⁹.

¹⁹ Hojiyev A.Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati.Toshkent

2. Antonim soʻzlar-oʻzaro zid,qarama-qarshi maʼnoli soʻzlar:uzun-qisqa,yaxshiyomon²⁰.

3.Oʻzaro qarama -qarshi (zid) maʼnoli soʻzlar antonimlar deyiladi. Soʻzlarning bunday munosabati antonimiya deyiladi.Antonimlar 3 xil belgiga ega:1) shakli (fonetik strukturasi)jihatidan har xillik;2)maʼno jihatdan har xillik;3)maʼnodagi oʻzaro zidlik.Uchinchi belgi antonimlarni oʻzaro birlashtiradi,zid maʼnolilikni yuzaga keltiruvchi asosiy belgi hisoblanadi²¹.

Demak ,tilshunoslikda antonym soʻzlar oʻzaro zid,qarama-qarshi maʼnoli soʻzlar hisoblanib,faqat bir turkum doirasidagina sodir boʻladi. Masalan,chiroylixunuk kabi. Mustaqil soʻzlar singari qoʻshimchalar ham antonimlik xususiyatiga ega boʻlishi mumkin.Jumladan, odobli-odobsiz kabi.

Tilshunoslikda antonimlarni belgilash mezonlari boʻyicha munozarali qarashlar ham bor.Xususan ,ayrim manbalarda opa va singil, aka va uka ,togʻa va xola kabi soʻzlar antonimlar deb baholanadi. Shu soha boʻyicha maxsus ilmiy tadqiqot ishlarini olib brogan B.Isabekov esa ularni antonimlar emas ,balki bir-biriga juda yaqindir deb asoslaydi²².Bizning fikrimizcha, aka-uka,opa-singil kabi soʻzlar juft soʻz boʻlib,yosh jihatdan bir -biriga qarama-qarshi bolishi mumkin.

Antonimiya mezonini belgilashda SH.Rahmatullayev ,N.Mamatov va R.Shukurovlar tomonidan tavsiya etilgan mantiqiy markaz prinsipiga tayanish yaxshi natija beradi.Bu prisipga koʻra, ikkita maʼno oʻrtasidagi oraliq tushuncha aniqlanadi va shu markazning ikki tomonidan oʻrin olgan tushunchalar oʻzaro antonimik munosabatlarda deb qaraladi²³.

Ana shunday antonim hodisalarini Isʼhoqxon Ibrat nazmida koʻplab uchratishimiz mumkin.

Hama uylarda tilifun boʻlur,

Pechka issiq,sovuq soʻlum boʻlur.

(Ibrat.Madaniyat haqida masnaviy).

Ushbu masnaviyda issiq-sovuq soʻzlari antonimiya hodisasini yuzga chiqarmoqda.

Anda xotunlar ham qilurlar ish,

Demagaylarki,butun yozu qish.

(Ibrat .Madaniyat haqida masnaviy).

²⁰ Mahkamov M.Tilshunoslik terminlarining izohli lugʻati.Toshkent2013.

²¹ Xolmanova Z.Tilshunoslikka kirish.Toshkent 2007.

²² Sharipova Oʻ.Tilshunoslik asoslari.Toshkent 2006.44-bet.

²³ Sharipova Oʻ.Tilshunoslik asoslari.Toshkent 2006.45-bet.

Parchadagi yoz-qish soʻzlari antonim soʻzlar hisoblanadi. Bunda yuqoridagi mantiqiy markaz prinsipiga tayanilgan. Chunki, yoz bilan qish oʻrtasida kuz bor. Demak, oraliq tushuncha bor, shuning uchun yoz-qish zid maʼnoli soʻzlardir.

Ulamoni yoʻqtur eʼtibori,
Toʻyu aʼzada boy yuqori.
(Ibrat. Shikoyati zamona).

Leksik antonimlar muhim uslubiy vositalar hisoblanadi. Ular matnda qarama-qarshi qoʻyish yaʼni antiteza vositasi rolini bajaradi. Yuqoridagi parchada ham shunday vazifani bajargan.

Hech vaqti teng kelurmi husnda ham quvvati,
Ham bahorda kim qilur har yerda qari birla yosh.
(Ibrat. Dunyo aylab safarlar...).

Ushbu parchada yosh belgisiga koʻra farqlanuvchi zid maʼnoli soʻzlar qoʻllangan. Sheʼriy janrda antonim soʻzlarning ishlatilishi sheʼrning oʻqishligini taʼminlaydi, yod olishga ham qulay imkoniyat yaratadi.

Guldek yuzingni, dilbarim,
Koʻrgoni keldim sogʻinib .
Sen shohi olam, men gado,
Koʻrgoni keldim sogʻinib.
(Ibrat .Koʻrgoni keldim sogʻinib).

Yuqoridagi bandda shoh-gado soʻzlari antonimiya hodisasini yuzaga chiqarmoqda. Shoh va gado leksemalari ijtimoiy kelib chiqish darajasiga koʻra farqlanuvchi juft soʻzlar hisoblanadi .

Kuyingda, dilbar ,zor-zor,
Shomu sabo, laylu nahor,
Yoʻq emdi bizda ixtiyor,
Koʻrgoni keldim sogʻinib.
(Ibrat. Koʻrgoni keldim sogʻinib).

Berilgan sheʼrda ikkita bir -biriga qarama -qarshi leksemalar ishtirok etgan: shom-sabo, layli-nahor. Sabo va layli soʻzlari eskirgan soʻzlar hisoblanib, sabo-tong, layli -tun sifatida talqin qilinadi. Yaʼni, erta tongdan shomgacha, qora tundan tonggacha maʼnolari anglashiladi. Ushbu sheʼrda antiteza hodisasining chiroyli namunasini koʻrishimiz mumkin.

Xulosa oʻrnida shuni taʼkidlash kerakki, yozuvchi badiiy asar yaratishda asarning mazmundorligi va taʼsirchanligini oshirish uchun turli xil badiiy vositalardan foydalanadi. Antonimlar ham badiiy asarning boʻyoqdorligi va

ta'sirchanligini oshirishda yozuvchilar tomonidan keng qo'llaniladigan badiiy vositalardan biri sanaladi. Is'hoqxon To'ra Ibrat ham o'z asarlarida antonimiya hodisasidan unumli foydalangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. Toshkent
2. Mahkamov M. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. Toshkent 2013.
3. Xolmanova Z. Tilshunoslikka kirish. Toshkent 2007
4. Sharipova O'. Tilshunoslik asoslari. Toshkent 2006. 44-bet.

